

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

El cambio climático también se disputa en los medios

[10.5281/zenodo.18329286](https://doi.org/10.5281/zenodo.18329286)

Enric **Sendra-Duro** | esendra@uji.es
Universidad Jaume I , España

Pablo **López-Rabadán** | rabadan@uji.es
Universidad Jaume I , España

¿Quién tiene más protagonismo cuando hablamos del cambio climático: los políticos, los científicos o la ciudadanía? ¿De qué se habla más en las noticias: de las consecuencias del calentamiento global o de los acuerdos entre gobiernos? Y, sobre todo, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto?

Estas son algunas de las preguntas que plantean los investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón, Enric Sendra-Duro y Pablo López-Rabadán, en un estudio reciente publicado en la revista **Índex Comunicació** sobre cómo los medios digitales españoles han abordado las **tres Conferencias de las Partes (COP) celebradas tras la pandemia del COVID-19**: Escocia (2021), Egipto (2022) y Emiratos Árabes (2023). En conjunto, **analizaron 671 noticias de seis medios** diferentes y sacaron algunas conclusiones que vale la pena conocer.

De la esfera política al activismo climático

La primera es que **la política sigue siendo la reina de la información climática**. Más de la mitad de las noticias hablan de [negociaciones](#), [acuerdos](#) y [declaraciones gubernamentales](#). Pero hay señales de cambio: **cada vez aparecen más**

Citación recomendada: Sendra-Duro, E. López-Rabadán, P. (2025). El cambio climático también se disputa en los medios [10.5281/zenodo.18329286](https://doi.org/10.5281/zenodo.18329286)

informaciones relacionadas con la [movilización ecologista](#), [la sostenibilidad](#) y la [economía verde](#). Por lo tanto, no solo se informa de normativas y marcos regulatorios, también de **propuestas y alternativas** para mitigar el problema desde enfoques más prácticos y sociales.

Además, no todo el protagonismo se lo llevan los políticos. **Activistas y científicos están ganando espacio en los titulares** y eso es una tendencia positiva. Sus voces aportan una mirada propia que aporta valor informativo, más pegada a la realidad social y al conocimiento experto. Y sí, [Greta Thunberg](#) es un ejemplo claro, pero [hay muchos más](#). Incluso se habla ya de la *celebrificación* de estos nuevos protagonistas mediáticos.

De lo global a lo local: espacios informativos con mirada propia

Otro dato relevante: aunque las cumbres tienen impacto global, **los medios españoles tienden a mirar el cambio climático desde una perspectiva internacional, pero con los pies en casa**. Por eso, la mayoría de las noticias se publican en la **sección de Medio Ambiente**, pero también se cuelan en **Sociedad, Internacional y Economía**. Este dato reflejaría cómo **el cambio climático ha pasado de ser un tema de nicho a convertirse en un asunto transversal que afecta a todas las esferas de la actualidad**.

***Greenwashing* y contenido patrocinado**

Aun así, el estudio también identifica que algunas **grandes corporaciones** están aprovechando el interés por el clima para [lavarse la cara con campañas publicitarias](#) disfrazadas de información y dudoso compromiso climático (el famoso *greenwashing*). Aunque todavía se trata de una muestra reducida, es un fenómeno que debe vigilarse. **La sostenibilidad no puede convertirse en un eslogan vacío** que sirva para crear contenido patrocinado (branded content) en medios afines.

En definitiva, **el periodismo climático en España está cambiando**, poco a poco, pero con determinación hacia una nueva agenda informativa. **Se diversifica, incorpora más voces, explora nuevas narrativas y asume su papel como**

altavoz de uno de los grandes retos del siglo XXI. Porque sí: **el cambio climático también se juega —y se gana o se pierde— en los medios de comunicación.**

Puedes leer el artículo completo [aquí](#).

Palabras clave: cambio climático, agenda mediática, medios de comunicación, prensa digital, emergencia climática, crisis climática

Indexfera es el blog de la revista científica ***index.comunicación***.